

Beneficios y problemáticas que puede generar un manejo público de un catastro espeleológico

Benefits and Problems that can be Generated by a Public Management of a Speleological Catastro

Valdivieso, Gonzalo^{1,3}; Zafra, Diego²

Resumen

Últimamente, la espeleología en Colombia se ha visto realzada por un crecimiento en la cantidad de personas interesadas en aprender esta disciplina de una forma técnica y científica. Esto, sumado con la creciente información de cavernas en el país, ha evidenciado dificultades de nomenclatura en donde se observan diversas cuevas con un mismo nombre o una misma cueva con más de un nombre. Esto insinúa que se necesita establecer normas de manejo asociadas a un adecuado catastro espeleológico, garantizando el buen uso de las cavernas para así evitar los malos manejos por parte de usuarios con intenciones destructivas.

La idea de un catastro nacional es unificar el léxico espeleológico, tener un inventario en constante actualización de las cavidades, sus cartografías y sus características morfológicas para que a partir de esta se disponga de una clasificación organizada y así ayudar a la generación de un mayor conocimiento y aprovechamiento de los puntos espeleológicos asignándoles categorías que indiquen si requiere protección y cuidado especial o si permite un manejo turístico siempre que prime su conservación. Además, se busca facilitar la realización de futuras investigaciones científicas (actualización de mapas a un mejor detalle, análisis de laboratorio, etc., e impulsar el desarrollo turístico de las regiones con cavidades aptas para esta práctica.

Palabras clave: Karst. Cueva. Caverna. Inventario. Catastro. Patrimonio Geológico.

Abstract

Lately, speleology in Colombia has been enhanced by a growth in the number of people interested in learning this discipline in a technical and scientific way. This, added to the increasing information of caverns in the country, has shown nomenclature difficulties where several caves with the same name or the same cave with more than one name are observed. This implies

1. Universidad Nacional de Colombia
2. Universidad Industrial de Santander
3. Espeleocol

that an adequate management of a speleological cadastre is needed, guaranteeing the proper use of the caverns in order to avoid mishandling by users with destructive intentions. The idea of a national cadastre is to unify the speleological lexicon, to have an inventory in constant updating of the cavities, their cartographies and their morphological characteristics so that from this one there is an organized classification and thus help the generation of a greater knowledge and use of the speleological points assigning them categories that indicate if it requires special protection and care or if it allows a tourist management whenever its conservation predominates. In addition, it seeks to facilitate the realization of future scientific research (updating of maps in a better detail, laboratory analysis, etc.), and promote tourism development of regions with cavities suitable for this practice.

Keywords: Karst. Cave. Cavern. Inventory. Cadastre. Geological Heritage.

DISCUSIÓN

La espeleología en Colombia se ha desarrollado desde el siglo XIX con la llegada de Humboldt (Muñoz-S et.al. 1999) en donde se empiezan a tener los primeros registros de descripciones técnicas de cavernas en este país. Cabrera (1953), propone generar el primer catálogo espeleológico de Colombia. En el inventario de las cavernas en Colombia generada por ESPELEOCOL, se presenta una ficha o registro catastral identificado con un número consecutivo que indica el número de cavernas exploradas en el territorio colombiano, con un código para cada una de ellas de acuerdo a su situación geográfica. (Mendoza *et al.*, 2007)

La necesidad de manejar un inventario que hiciera más fácil la labor de describir y estudiar las condiciones de cada caverna han ido aumentando a medida que la cantidad de personas interesadas en esta técnica han aumentado, sumado con las espectaculares fotos espeleológicas que podemos encontrar actualmente que ha incentivado a las personas a abordar este tema y a interesarse por practicar actividades de espeleoturismo subterráneo.

La evaluación catastral implica, que la información consignada en los registros individua-

les contribuirán al entendimiento de la génesis de las cavernas o cuevas, la caracterización y clasificación de la fauna y flora presentes, y todas sus características abióticas como culturales, lo cual implicaría el adelanto práctico y científico para desarrollar las actividades de conservación y manejo de los sistemas subterráneos, enfocados a la protección de fauna y la flora y su integración al desarrollo socioeconómico sostenible de programas de educación ambiental con las comunidades científicas, sociales y turísticas para el uso y manejo de la biodiversidad. (Mendoza *et al.*, 2007). Como precedente sería bueno nombrar el trabajo de Hoyos & Muñoz (2007), en el que realizan el primer inventario de cavernas de Santander recopilando 25 cavidades con diferentes fuentes bibliográficas y analizando la fauna y flora de cada una de ellas.

Este catastro buscará inventariar la existencia de estas cavidades para su fácil reconocimiento, sin embargo, surge la dicotomía del conocimiento-conservación, ya que pareciera que no puedan ir de la mano, pues para exigir a las entidades gubernamentales que proteja estos ecosistemas, se debe inventariar la mayor cantidad de espeluncas existentes pero este mismo inventario al hacerse público, podría caer

en manos inescrupulosas y poner en riesgo las cavidades más frágiles al exponer su acceso a personas sin sentido de conservación que, sin la más mínima intención de realizar unas buenas prácticas de conservación espeleológica saqueen material espeleológico que se encuentra como ornamentación natural y que presenta condición de alta fragilidad por su extremadamente lento crecimiento y deslumbrante belleza.

Existen diversos problemas a la hora de hablar sobre cavernas puesto que no hay un léxico común para referirnos a ellas, los casos son abundantes y muchas veces causan retrasos en investigaciones y finalmente generan confusión a pobladores, turistas y científicos; como ejemplo de las homonimias existentes en cavernas están: “La Cueva del Indio” en San Gil, Páramo, Los Santos (Santander) y Popayán; “La cueva del Nitro” que se encuentra en Zapatoca y en Villanueva (Santander); “La Cueva los Aviones” en San Vicente del Chucurí y Guadalupe “Santander”; y así hay un gran número de ejemplos para el país con nombres como: “Cueva de los murciélagos”, “La Cueva de los Guácharos”, etc. También existe el caso sinonimia de cavernas las cuales son llamadas con más de un nombre y generan confusión, pues se llega a pensar que son dos cavernas diferentes, cuando en realidad son una sola.

Analizando estos casos se puede observar que es necesaria la realización de un catastro espeleológico, que permita a todas las personas interesadas en ciencia o deporte tener conocimiento de las riquezas con las que cuenta el territorio colombiano, unificar la nomenclatura y léxico espeleológico para facilitar el auge reciente de la exploración junto con investigaciones científicas y/o actividades que se puedan realizar en cavidades subterráneas.

Con este catastro se pretende entablar la discusión sobre la importancia de hacer pública esta información a riesgo de vulnerar las caver-

nas más delicadas, pues este temor está presente en algunos miembros de la comunidad que creen en lo nocivo que puede resultar el permitir el acceso de esta información al público. En tal caso la educación ciudadana es necesaria para respetar generar pertenencia y respeto a los acuerdos realizados por las autoridades de protección que buscan proteger estos ambientes. Por el contrario también se plantea la idea de, si lo mejor es mantener la ubicación de estos lugares vulnerables en secreto para así mantener alejados principalmente a saqueadores, grafiteros y evitar el ingreso de personas inconscientes que incluso, llevados por supersticiones religiosas pueden llegar a iniciar peregrinajes o por el contrario asociar estos espacios con actos contrarios a sus creencias.

Sin embargo, cabe resaltar que el mal uso de las cavernas no siempre proviene sólo de desconocedores, se han visto situaciones en las que profesionales capacitados para trabajos turísticos, se interesan por encontrar estas cavidades poco o nada afectadas por humanos para lucrarse de su explotación turística al cobrar adicionalmente por carecer de afectaciones antrópicas, sin tener ningún tipo de criterio de conservación o manejo técnico que proteja la cavidad con su geología y su ecosistema como ente principal a conservar.

PROPUESTA

Por estos motivos se considera necesario que a partir del inventario, se fomente la educación para la conservación de ambientes subterráneos y geológicos en general integrando a las comunidades cercanas, las empresas de turismo y todas las personas circunvecinas de lugares de interés espeleológico para que conozcan los recursos de su región y puedan proteger estos sistemas subterráneos que la mayoría de las veces presentan alta fragilidad, mientras se educa en la importancia de la conservación de los mismos, si esto no sucede la gente seguirá

ignorando todos los problemas anteriormente mencionados y las generaciones futuras no conocerán ni podrán disfrutar de la maravillas subterráneas que nos ofrece Colombia.

Por otro lado se propone incluir tecnología NFC con un mojón inteligente en la entrada de las cavernas y de muy bajo costo que permita el desarrollo del inventario y “cedulación” facilitando así el manejo, actualización constante, y descarga de información in situ propia de la cavidad de tipo cartográfica, topográfica, climática, etc., al momento de ingresar a la caverna a partir de un smartphone y una aplicación desarrollada por ESPELEOCOL que permita acceder a esta información.

Otra propuesta que se plantea es la categorización de las cavernas según varios criterios, entre ellos “la vulnerabilidad” y “la experticia” requerida para hacer pública el acceso sólo a ciertas categorías, de igual forma desde ESPELEOCOL, organizar a los espeleólogos en Colombia por niveles en los que se les permita a algún grupo que practiquen deportes, el acceso información sobre otro tipo de cavernas deportivas-no turísticas y de la misma forma a otra categoría de espeleólogos de con un enfoque más científico se les permita el acceso a información de cavernas para estos intereses. Por supuesto, para esto se hace necesaria y casi obligatoria la vinculación de las personas interesadas en esto a ESPELEOCOL e igualmente una asamblea nacional en donde se determinen los parámetros que definen estas categorías.

CONCLUSIONES

La realización de un catastro de cavidades en Colombia serio y avalado por organizaciones espeleológicas aclara el léxico usado por los espeleólogos, organiza y clasifica las cavernas teniendo en cuenta el departamento y mu-

nicipio; y sirve de mucha ayuda para futuras investigaciones científicas en la ciencia de la espeleología.

El catastro debe ser alimentado y actualizado por todos los espeleólogos Colombianos que a su vez deben ser quienes protejan y conserven estas cavidades.

Es necesario geoeducar a las poblaciones que tienen sistemas subterráneos en sus territorios para que puedan conservar y administrar su patrimonio de la mejor manera, evitando daños como basuras, graffitis y vandalismo; y permitiendo actividades turísticas que beneficien la región

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera O. W. (1953). Espeleología Colombiana. Boletín de La Sociedad Geográfica de Colombia, vol. XI pp. 161-175.
- Hoyos Rodríguez M. A.; Muñoz Saba Y. (2007) *Cavernas en Santander: Fauna y Aprovechamiento Estratégico*. XI Congreso Colombiano de Geología.
- Mendoza-Parada, J. E. Moreno-Murillo, J. M., Rodríguez-Orjuela, G., Ochoa L. H. (2007). *Registro Catastral de Los Sistemas Cársticos de Colombia*. XI Congreso Colombiano de geología.
- Muñoz-S., Y., L-G. Baptits & G. I. Andrade (1999): Reseña histórica de la espeleología en Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cienc., 23 (Suplemento especial): 527-530. 1999. ISSN 0370-3908.
- Muñoz-Saba et al 2013 realizan la primera lista de diferentes sistemas exokarsticos en el departamento de Santander registrando 191 geoformas incluyendo: cuevas, cavernas, dolinas y simas; de las cuales realizaron estudios en 31 cavidades de las mismas.
- Muñoz – Saba Yaneth *et at.*, 2013. *Cavernas de Santander Guía de Campo*. Serie de guías de campo del instituto de ciencias naturales, Universidad Nacional de Colombia No. 13.